

Mətn və qeyri-müəyyənlik bildirən təyinedicilər

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931921>

Sahilə Bağır qızı Mustafayeva

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,

Azərbaycan Dillər Universiteti

Email: mustafayeva.sahila@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-4184-5974>

Xülasə: Tezisdə mətn və mətndə işlədilən qeyri-müəyyənlik bildirən təyinedicilər araşdırılır. Tezisdə yazılır ki, bir-biri ilə əlaqəsi olan məntiqi cümlə ardıcılığı mətn hesab edilə bilər. Mətn yazılı və ya şifahi materialın ilkin forması kimi təqdim edilir. Mətn kontekstdə asanlıqla başa düşülür və onda işlədilən təyinedicilərin xüsusi rolları vardır. Təyinedicilər əsasən isimlərdən əvvəl gələn və onların kəmiyyəti, müəyyənliyi və ya sahibliyi ilə bağlı məsələləri müəyyən edən sözlər hesab olunur. Mətnlərdə fərqli təyinedicilərdən istifadə edilir. Bu tezisdə həm yazılı, həm də şifahi nitqdə geniş işlədilən modal sözlər təyinedicilər kimi tədqiq edilir. Modal sözlər həm müəyyənlik, həm də qeyri-müəyyənlik bildirən təyinedicilərdir və bu tezisdə əsasən onların qeyri-müəyyənlik xüsusiyyətləri ön plana çəkilir.

Açar sözlər: *mətn, əlamət, təyinedici, qeyri-müəyyənlik, şübhə*

Text and determiners denoting uncertainty

Abstract: The thesis deals with text and the determiners used in it that express uncertainty. The thesis states that a logical sequence of sentences that are related to each other can be considered to be a text. The text is presented as the initial form of written or oral material. It is easily understood in context, and the determiners used in it have special roles. Determiners are mainly considered words that come before nouns and determine issues related to their quantity, definiteness, or ownership. Different determiners are used in texts. In this thesis, modal words, which are widely used in both written and oral speech, are studied as determiners. Modal words are determiners that express both certainty and uncertainty, and in this thesis, their indefiniteness properties are mainly highlighted.

Key words: *text, sign, determiner, uncertainty, doubt*

Giriş

Mətn yazılı və ya şifahi materialın ilkin forması kimi qəbul edilir. O, (mətn) kontekstdə başa düşülə bilən hər hansı bir dil materialıdır və bir neçə söz qədər sadə və ya roman qədər mürəkkəb ola bilər. Bir-birinə aid olan məntiqi cümlə ardıcılığı mətn hesab edilə bilər.

A. Məmmədov və M. Məmmədov yazırlar ki, mətnin əsas əlamətləri onun formal və semantik cəhətdən əlaqəli və bütöv olmasıdır. Semantik bütövlük mətnin insanın əqli proseslərində iştirakı üçün zəruridir və bu da mətnin praqmatik mahiyyətini şərtləndirir (Məmmədov, 2010: s.9).

F. Veysəlli mətndə kommunikativ bitkinlik olduğunu yazır: “Onun (mətnin) qurulması qrammatik qaydalara əsaslanır. Mətn məntiqi şərtlər daxilində morfoloji-sintaktik və fonoloji əlamətlərlə formalaşmış semantik mənə ifadə edən strukturdur. Mətnin düzəlməsi əsaslı şəkildə cümlədən fərqlənir. Elə hadisələr var ki, onlar yalnız mətndə reallaşa bilər (Veysəlli, 2013: 2, s.352).

Mətn praqmatik təsirə malik olmalı və sosial cəhətdən şərtlənməlidir. D.Kristal təyinediciləri belə izah edir: “*Təyinedicilər isimlərdən əvvəl gələn və onların kəmiyyəti, müəyyənliyi və ya sahibliyi ilə bağlı nəyisə müəyyən edən sözlərdir. Təyinedicilərin başqa adı məhdudlaşdırıcı sifətlərdir; Bu addan da görüldüyü kimi, təyinedicilər isimləri təsviredici sifətlərin ehtiva etdiyi əlavədən daha çox çıxarma prosesi ilə dəyişdirir. Təsviri sifətlər dəyişdirdikləri isimlərə konseptual mənə qatır, təyinedicilər isə konkretlik əlavə edərək ismin əlamətlərini məhdudlaşdırır*” (Crystal, 2008: s.90).

Mətnlərdə fərqli təyinedicilərdən istifadə edilir. Onlardan çox istifadə olunanı həm yazılı, həm də şifahi nitqdə geniş işlədilən modal sözləri göstərmək olar. İngilis dilinin qrammatikasında modal sözlər müstəqil nitq hissələri adı altında işlədilir. K.Abdulla və R.Əliyevin yazdığı ““Kitabi-Dədə Qorqud” və qeyri-səlis məntiq” kitabında bu sözlər, yəni *ola bilər ki, yaxın ki, görünür ki, mümkündür ki, ehtimal ki* və s. mətnlərdə çox işlədilən qeyri-müəyyənlik ifadə edən təyinedicilər kimi təqdim olunur. Onlar yazırlar ki, bu kimi təyinedicilər “şübhə daimisi” ilə əlaqəlidir. Qeyri-səlis məntiq prinsiplərinin reallaşmasında xüsusi funksiyaya malik olan “şübhə daimisi”nin öz təyinediciləri vardır (Abdulla, 2020: s.44).

İngilis dilində “şübhə daimisi” bildirən təyinedicilər mətnlərdə geniş istifadə olunur. İngilis dilində şübhə daimisi ifadə etməyin yollarından biri modal feillər, modal sözlər, modal ifadələrdir.

Bu cür ifadələrdən bir neçəsi haqqında məlumat verək:

I Modal feillər:

Must modal feili. – Bu modal feil real mümkünlük bildirən zaman işlədilir. Məsələn:

He must be there in time.

Be bound to - bir təxmin və ya proqnoza dair əminliyi ifadə etmək üçün işlədilir.

There are a lot of meetings tomorrow, so travel is bound to be more difficult (Sabah çox toplantılar var, ona görə də səyahət daha çətin olacaqdır).

Cannot - bir şeyin mümkün olmadığına əmin olunan zaman işlədilir. Məsələn:

That cannot be right, can it? (Bu doğru ola bilməz, elə deyilmi?)(5)

F.Veysəlli yazır ki, kommunikativ vəziyyətdən asılı olaraq fərqli sözlərdən, ifadələrdən istifadə etmək olar. Modal sözlər də mətn qurulmasında yaxından iştirak edən vasitələrdən biridir (Veysəlli, 2013: s. 351).

Mətnlərdə qeyri-müəyyənlik bildirən təyinedicilərin qeyri-müəyyənlik dərəcələri belə müəyyən edilir:

Should/should not – bu forma gələcəklə bağlı gözləntiləri göstərmək üçün işlədilir.

Onları işlətməklə nəyinsə baş verə biləcəyi düşünülür.

Rest and drink plenty of water. You should feel better in a day or two. It should not be a problem (5).

II Kəmiyyət bildirən sözlər: *mass, lot, measure, sum, all, most, some* və s.

a) All; all of:

Nümunə:

“Bir şeyin 100%-i” demək istədiyiniz zaman *all* və ya *all of* işlədilir.

Məsələn:

You have all the luck!

All of the cappuccino is gone.

Have you spoken to all of the girls?

b) *a lot of* və *yaxud lots of*:

My son has a lot of new CDs and tapes.

He will have to make motts of sandwiches for the picnic.

Lauren always gives Jamie a lot of good advice.

İnkar cümlələrində sayılabilməyən isimlərlə *much*, sayılabılən cəm isimlərlə isə *many* işlədilir:

Hurry! We do not have much time.

There are not many good hotels in this city, are there?

İngilis dilində şübhə daimisi ifadə etməyin yollarından biri zərflərdir: *probably, perhaps, improbably, potentially* və s.

He did not know us well probably (O, yaxın ki, bizi yaxşı tanımadı).(5)

K. Abdulla və R. Əliyev yazırlar ki, mətndə qeyri-müəyyənliyin qiymətləndirilməsi alt qatda olan fikirlərin müəyyən edilməsi üçün çox vacibdir. Belə ki, mətndə nəzərdə tutulan mənanın etibarlılığına təsir göstərə biləcək bəzi qeyri-müəyyənliklər ola bilər. Bu zaman

hadisələrin necə baş verdiyini və ya necə olacağını göstərən feilin modallığına da diqqət yetirmək lazımdır (Abdulla, 2020: s.45).

Beləliklə, qənaətimiz belədir ki, mətn ictimai və fərdi özünüifadənin göstəricisi hesab edilir. O, həm davranış və hərəkətlərin inikasındır, həm də məlumatvermə və təsirgöstərmə niyyətlərinin ünsiyyətdə reallaşmasıdır.

Məna və tematik struktur, həmçinin məqama, kontekstə bağlılıq və niyyət bildirmə mətnin məzmununu aiddir.

Mətnin məlumatın ötürülməsi, yeni fikrin yaranması və yaddaşın mədəniyyəti kimi funksiyaları vardır.

Mətnin formalaşmasında müxtəlif vasitələrdən istifadə edilir. Təyinedicilər mətnin formalaşmasında xüsusi rol oynayır.

Mətnlərdə xüsusi olaraq qeyri-müəyyənlik bildirən təyinedicilərdən istifadə edilir. Bu cür təyinedicilərə *modal sözlər, zərflər, kəmiyyət bildirən sözlər, fərqli güman bildirən ifadələr* və s. nümunə göstərmək olar.

Ədəbiyyat

1. Abdulla, K., & Əliyev, R. (2020). “Kitabi-Dədə Qorqud” və qeyri-səlis məntiq. Bakı: 525-ci qəzet.
2. Məmmədov, A., & Məmmədov, M. (2010). Diskurs təhlilinin koqnitiv perspektivləri. Bakı: Çapaşloğlu.
3. Veysəlli, F. Y. (2013). Dilçiliyin əsasları. Bakı: Mütərcim.
4. Crystal, D. (2008). The English language. Oxford: Oxford University Press.
5. <https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/c1-grammar/modals-probability>